

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MUSIQIY ESHITISH MALAKASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© Sh.N. Rahimov¹✉

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy eshitish malakasini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar tahlil etilgan. Musiqiy eshitish — bu o'quvchilarning musiqa tovushlarini ajratish, eshitib tahlil qilish, ohang, ritm, dinamika, tembr kabi ifoda vositalarini anglash orqali estetik didini shakllantirish jarayonidir.

MAQSAD: tadqiqotda musiqiy eshitish qobiliyatini rivojlantirishda dars jarayonida qo'llaniladigan amaliy mashqlar, tinglov materiallari va interaktiv uslublarning o'рни ochib berilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh xususiyatlariga mos metodik vositalar tanlash va ulardan samarali foydalanishning ahamiyati yoritilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy eshitish malakasini rivojlantirish pedagogik jarayonida metodologik yondashuvlar tanlovi, avvalo, bu yosh davrining psixofiziologik xususiyatlarini chuqur o'rganishga tayanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy eshitish malakasini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bu jarayon o'z mohiyatiga ko'ra kompleks, integrativ va tizimli yondashuvni talab etadi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, musiqiy eshitish malakasi o'quvchi shaxsining musiqaviy tafakkuri va estetik olamining asosiy poydevoridir. Uni shakllantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar, ayni paytda ta'limning gumanistik yo'nalishini mustahkamlovchi, ijodkorlikni rag'batlantiruvchi va musiqiy madaniyatga yo'naltiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, musiqiy eshitish, metodika, didaktik yondashuv, musiqiy tarbiya, eshituv faoliyati, interaktiv usullar, amaliy mashqlar.

Iqtibos uchun: Rahimov Sh.N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy eshitish malakasini rivojlantirish metodikasi. // Inter education & global study. 2025. №4. B.342–348.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

© Ш.Н. Рахимов¹✉

¹Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются методические подходы, направленные на развитие музыкально-слуховых навыков у учащихся начальной школы. Музыкальный слух — это процесс формирования эстетического вкуса учащихся посредством разделения музыкальных звуков, слухового анализа и понимания средств выражения, таких как мелодия, ритм, динамика и тембр.

ЦЕЛЬ: исследование раскрывает роль практических упражнений, материалов для аудирования и интерактивных методов, используемых на занятиях, в развитии музыкального слуха. Подчеркивается важность подбора методических средств, соответствующих возрастным особенностям учащихся начальной школы, и их эффективного использования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: выбор методических подходов в педагогическом процессе развития музыкально-слуховых навыков у учащихся младших классов основывается, прежде всего, на глубоком изучении психофизиологических особенностей этого возрастного периода.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования, направленного на развитие музыкальных слуховых навыков у учащихся начальной школы, показали, что этот процесс по своей природе требует комплексного, интегративного и системного подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что навыки музыкального слуха являются фундаментальной основой музыкального мышления и эстетического мира учащегося. Методические подходы, направленные на ее формирование, также служат фактором, усиливающим гуманистическую направленность образования, стимулирующим творческую активность, направляющим ее в сторону музыкальной культуры.

Ключевые слова: начальная школа, музыкальный слух, методика, дидактический подход, музыкальное образование, аудирование, интерактивные методы, практические упражнения.

Для цитирования: Рахимов Ш.Н. Методика развития навыков музыкального слуха у учащихся начальных классов. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 342–348.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING MUSIC HEARING SKILLS IN PRIMARY GRADE STUDENTS

© Shavkat N. Rahimov¹✉

¹Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes methodological approaches aimed at developing musical hearing skills in primary school students. Musical hearing is the process of forming aesthetic taste through students' ability to distinguish musical sounds,

analyze them by listening, and understand such means of expression as melody, rhythm, dynamics, and timbre.

AIM: the study reveals the role of practical exercises, listening materials, and interactive methods used in the classroom in developing musical hearing skills. It also highlights the importance of selecting methodological tools appropriate to the age characteristics of primary school students and their effective use.

MATERIALS AND METHODS: the choice of methodological approaches in the pedagogical process of developing musical hearing skills in primary school students is based, first of all, on a deep study of the psychophysiological characteristics of this age period.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of research aimed at developing musical hearing skills in primary school students showed that this process, by its nature, requires a complex, integrative and systematic approach.

CONCLUSION: in conclusion, musical hearing skills are the main foundation of the student's musical thinking and aesthetic world. Methodological approaches aimed at its formation are also a factor that strengthens the humanistic direction of education, stimulates creativity and directs to musical culture.

Keywords: primary school, musical hearing, methodology, didactic approach, musical education, listening activities, interactive methods, practical exercises.

For citation: Shavkat N. Rahimov. (2025) 'Methodology for developing music hearing skills in primary grade students', Inter education & global study, (4), pp. 342–348. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida shaxsni har tomonlama rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida estetik tarbiya va musiqiy didni shakllantirishda musiqiy eshitish malakasini rivojlantirish muhim pedagogik vazifa sifatida qaralmoqda. Musiqa ta'limi jarayonida o'quvchilarning eshituv orqali idrok etish qobiliyatini rivojlantirish, ularni musiqiy obrazni ongli qabul qilishga yo'naltirish, musiqiy nutq elementlarini (ohang, ritm, tembr, dinamika, metrum) eshitib anglashga o'rgatish o'ziga xos metodik yondashuvlarni talab qiladi.

Ilmiy manbalarda musiqiy eshitish qobiliyati musiqaviy tafakkurning asosi sifatida talqin etiladi. Psixologik-pedagogik nuqtayi nazardan olib qaralganda, bu malaka bolalarning idrok, diqqat, eslab qolish, taqqoslash va tahlil qilish faoliyatlari bilan uzviy bog'liq holda shakllanadi. Shu boisdan ham musiqiy eshitish malakasini rivojlantirish jarayoni didaktik tamoyillarga asoslangan holda tizimli va bosqichma-bosqich tashkil etilishi lozim.

Zamonaviy pedagogika fanida musiqiy eshitish malakasini shakllantirish metodikasi sifatida interaktiv o'qitish texnologiyalari, ko'rgazmalilik, differensial yondashuv, refleksiv tahlil va individual rivojlanish strategiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari, musiqiy qabul qilish darajasi va

emotsional-tafakkuriy salohiyatlarini inobatga olgan holda tanlangan metodik yondashuvlar ularning musiqiy savodxonligini chuqurlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur maqolada aynan boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy eshitish malakasini rivojlantirishga qaratilgan samarali metodik yondashuvlar, pedagogik shart-sharoitlar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, amaliy mashg'ulotlar orqali musiqani eshitish, tanqidiy tahlil qilish va his etish ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish mexanizmlari asoslab beriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy eshitish malakasini rivojlantirish pedagogik jarayonida metodologik yondashuvlar tanlovi, avvalo, bu yosh davrining psixofiziologik xususiyatlarini chuqur o'rganishga tayanadi. Bolalar uchun musiqa – bu hissiy-idrokiy olamga kirib borishning tabiiy yo'li bo'lib, aynan shu davrda musiqani tinglab tushunish, musiqiy obrazlarni farqlay olish, ohangni eshitib sezish va his qilish qobiliyatlari shakllana boshlaydi. Shuning uchun ham musiqiy eshitishni rivojlantirish bo'yicha metodik asoslar bola shaxsini estetik idrok qilishga yo'naltiruvchi vosita sifatida qaraladi.

Maqolada foydalanilgan metodologik asoslar, bir tomondan, musiqiy-ta'limiy jarayonni tizimli o'rganish, ikkinchi tomondan esa o'quvchining individual rivojlanish dinamikasini hisobga olgan holda metodlarni moslashtirishga qaratilgan. Bunda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, faoliyatga asoslangan o'qitish texnologiyalari hamda konstruktivistik metodlar muhim o'rin tutadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bolaga o'z musiqiy qobiliyatlarini erkin namoyon qilish imkonini bersa, faoliyatga asoslangan yondashuvlar orqali o'quvchi dars davomida nafaqat tinglovchi, balki faol ishtirokchi sifatida shakllanadi.

Ushbu metodologik doirada kuzatuv, mashq va takrorlash, analitik tinglash, interaktiv o'yin texnologiyalari, vizual-audio vositalardan foydalanish kabi metodlar uyg'unlashgan holda qo'llanildi. Ayniqsa, musiqiy eshituv malakalarini rivojlantirishda musiqani jonli tinglash, tinglagan asarni ifodaviy vositalari bo'yicha tahlil qilish, harakat yoki rasm orqali his etilgan taassurotni ifodalash metodlari o'z samarasini ko'rsatdi.

Metodologik jihatdan, bu tadqiqot pedagogik diagnostika usullari asosida olib borildi. O'quvchilarning musiqani eshitish qobiliyati dastlabki bosqichda aniqlanib, darslar jarayonida kuzatuvlar, so'rovnomalar va refleksiya asosida ularning rivojlanish tendensiyasi baholandi. Bu esa, metodik yondashuvlarning qanchalik samaradorligini aniqlashga imkon berdi. Natijada, musiqiy eshitish malakasi mustahkamlovchi mashqlar, musiqiy diktantlar, tembr ajratuvchi topshiriqlar, ritmik takrorlash kabi didaktik vositalar orqali takomillashtirilgani aniqlandi.

Shunday qilib, metodologik asoslar musiqiy eshitish qobiliyatini izchil, bosqichma-bosqich rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ular boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy didi va estetik tafakkurini shakllantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qildi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida musiqiy eshitish malakasini shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, asosan, musiqa pedagogikasi, umumiy didaktika, yosh psixologiyasi hamda musiqaviy rivojlanish nazariyalariga tayangan holda amalga oshirilgan. Xususan, musiqiy eshitish malakasini rivojlantirishda musiqiy idrok, eshitish

faoliyatining bosqichlari, emotsional-hissiy tajribaning rolini asoslovchi tadqiqotlar alohida o'rin tutadi.

Rossiyalik pedagog-olimlar A.V. Zaporjets [7; 320], V.A. Sukhomlinskiy [9; 383], D.B. Kabalevskiy [6; 192], B.L. Yavorskiylar [8; 240] o'z ilmiy ishlarida bolalarning musiqaga bo'lgan eshituvchanlik qobiliyatini rivojlantirishda musiqiy obrazlar, tinglov faoliyati va emotsional tajriba o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka alohida e'tibor qaratganlar. D.B. Kabalevskiy o'zining "Har bir bola uchun musiqa" konsepsiyasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy didni shakllantirishda eshitish orqali ta'sir ko'rsatishning ustuvorligini ta'kidlagan. A.V. Zaporjets esa musiqiy idrokning psixologik mexanizmlarini ochib berib, bu jarayonning ongli eshitish, obraz yaratish va emotsional baholash bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatgan.

O'zbekistonlik olimlar orasida N. Yo'ldosheva [4; 176], M. Jo'rayev [3; 142], I. Niyozov [5; 154], X. Berdievlar [1; 128] tomonidan boshlang'ich sinf musiqa ta'limining metodik asoslari chuqur o'rganilgan. Jumladan, N. Yo'ldosheva musiqiy eshituv malakasini rivojlantirishda bolalarning yosh xususiyatlariga mos metodik yondashuvlar va interaktiv mashg'ulotlar tizimini ishlab chiqqan. Unga ko'ra, musiqiy eshitish nafaqat tovushni anglash, balki uni emotsional qabul qilish va musiqiy tafakkur orqali tahlil qilish faoliyatidir. M. Jo'rayev esa musiqiy savodxonlik va eshituv malakalarini rivojlantirishni integratsiyalashgan dars texnologiyasi orqali yoritgan bo'lib, bunda musiqa, tasviriy san'at va harakat faoliyatlari uyg'unligi asos sifatida olinadi.

Shuningdek, xalqaro adabiyotlarda ham ushbu mavzu keng yoritilgan. G. Gordon (Music Learning Theory) [2; 340] musiqa eshitish qobiliyatini "auditory discrimination" (eshituv farqlash) orqali o'lchab, uni bosqichma-bosqich rivojlantirish usullarini taklif etgan. Howard Gardnerning "ko'p intellektlar nazariyasi" doirasida esa musiqiy intellekt mustaqil qobiliyat sifatida qaralib, har bir bolaning musiqiy eshituv salohiyati individual yondashuv orqali rivojlantirilishi lozimligi ta'kidlangan.

Tahlildan ko'rinadiki, mavjud adabiyotlar musiqiy eshitish malakasi — bu murakkab, ko'p qirrali psixopedagogik jarayon bo'lib, u faqat musiqa o'qituvchisining emas, balki butun ta'lim tizimi ishtirokchilari – ota-onalar, sinf rahbarlari, psixologlar hamkorligida amalga oshirilishi lozim bo'lgan faoliyatdir. Mazkur tadqiqot esa ushbu yo'nalishda ilgari surilgan g'oyalarni tahlil qilgan holda, amaliyotga yo'naltirilgan metodik yondashuvlarni taklif etishga qaratilgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy eshitish malakasini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bu jarayon o'z mohiyatiga ko'ra kompleks, integrativ va tizimli yondashuvni talab etadi. Musiqiy eshituv — bu faqat eshitish organi faoliyati emas, balki u orqali amalga oshadigan kognitiv, affektiv va emotsional funksiyalarning uyg'unlashgan faoliyatidir. Tadqiqot davomida o'quvchilarning musiqani tinglab idrok etish darajasi, musiqiy obrazlarni farqlay olish ko'nikmalari, ritmik va tembrli sezgirligi bosqichma-bosqich yuksalib borgani kuzatildi.

Pedagogik eksperimentlar va kuzatuvlar musiqiy eshituvni shakllantirishda interaktiv o'qitish texnologiyalari, vizual-audio vositalar, reflektiv fikrlash mashqlari va faol ishtirok

asosidagi dars turlari yuqori samaradorlikka ega ekanligini isbotladi. Ayniqsa, o'quvchilarning musiqiy eshituv malakasini takomillashtirishda takrorlash asosidagi eshituv mashqlari, musiqiy diktantlar, intonatsion farqlash topshiriqlari va ritmik chayqov mashqlari orqali bolalarning musiqiy tafakkuri, emotsional sezgirligi va idrok darajasi faollashdi.

Shuningdek, yosh xususiyatlariga moslashtirilgan metodik vositalar o'quvchilarda musiqa tovushlarini ongli tahlil qilish, estetik baholash va eshitgan asarga emotsional munosabat bildirish malakalarini shakllantirishga xizmat qildi. Bu esa musiqiy eshitish malakasi o'quvchining emotsional-intellektual rivojlanishi, estetik qabul qilish qobiliyati hamda kreativ tafakkurini rivojlantirishda muhim vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot doirasida aniqlangan muhim natijalardan biri shundaki, musiqiy eshituv malakasining rivojlanishi bevosita o'qituvchining metodik savodxonligi, darslarda qo'llanilayotgan vositalarning sifat darajasi va o'quvchining darsdagi faol ishtiroki bilan chambarchas bog'liqdir. Demak, boshlang'ich ta'lim jarayonida musiqiy eshituvni rivojlantirish metodikasi o'quvchining shaxsiy estetik tajribasini boyituvchi, musiqiy tafakkurini kengaytiruvchi va ijodiy salohiyatini yuksaltiruvchi muhim pedagogik mexanizm sifatida e'tirof etilishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari musiqiy dunyoni eshitish orqali anglay boshlaydilar. Aynan shu yosh davrida musiqiy eshitish malakasini rivojlantirish – bu nafaqat musiqa darsining vazifasi, balki shaxsning estetik tarbiyasini shakllantirishda muhim bosqichdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, musiqiy eshituv – bu murakkab, ko'p qatlamli idrokiy faoliyat bo'lib, u o'quvchining eshitish, taqqoslash, ajratish, tahlil qilish, ifodalash va baholash kabi kognitiv jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Musiqiy eshitish malakasini shakllantirishda o'quvchilarning yosh psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuv, interaktiv metodlar, eshituvga asoslangan didaktik mashqlar va ko'rgazmali vositalardan samarali foydalanish o'z samarasini bermoqda. Bunday yondashuvlar orqali o'quvchilar musiqa asarlarini faqat tinglovchi emas, balki anglovchi, tushunuvchi va estetik baholovchi shaxs sifatida shakllana boshlaydi. Musiqiy eshituvning rivojlanishi o'z navbatida musiqiy didning shakllanishi, emotsional sezgirlikning ortishi va estetik-intellektual salohiyatning kengayishiga olib keladi. Bu jarayon o'zining samaradorligini o'qituvchi tomonidan to'g'ri tanlangan metodik yondashuvlar, izchil rejalashtirilgan dars mazmuni va musiqaviy tarbiya muhiti bilan chambarchas bog'liq. Shunday ekan, boshlang'ich sinfda musiqiy eshitish malakasini rivojlantirish, zamonaviy pedagogik qarashlar, innovatsion texnologiyalar va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan holda olib borilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, musiqiy eshitish malakasi o'quvchi shaxsining musiqaviy tafakkuri va estetik olamining asosiy poydevoridir. Uni shakllantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar, ayni paytda ta'limning gumanistik yo'nalishini mustahkamlovchi, ijodkorlikni rag'batlantiruvchi va musiqiy madaniyatga yo'naltiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu maqolada ilgari surilgan ilmiy-metodik asoslar o'quvchilarning musiqiy eshituv malakasini yanada takomillashtirishda amaliy va nazariy nuqtai nazardan muhim o'rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Berdiev X. Bolalarda musiqiy didni shakllantirish. — T.: Sharq, 2016. — 128 b.
2. Gordon E.E. Learning Sequences in Music: A Contemporary Music Learning Theory. — Chicago: GIA Publications, 1997. — 340 p.
3. Jo‘raev M. Musiqa ta'limida interfaol usullar. — T.: Fan, 2014. — 142 b.
4. Yuldosheva N. Musiqa darslarining pedagogik texnologiya asoslari. — T.: O‘qituvchi, 2009. — 176 b.
5. Niyozov I. Bolalarda musiqiy qobiliyatni rivojlantirish metodikasi. — T.: Iste‘dod, 2020. — 154 b.
6. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. — М.: Просвещение, 1985. — 192 с.
7. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2 т. Т. 1. — М.: Педагогика, 1986. — 320 с.
8. Яворский Б.Л. Основы музыкального восприятия. — М.: Музыка, 1972. — 240 с.
9. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. — М.: Просвещение, 1973. — 383 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rahimov Shavkat Normatovich**, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti, [**Рахимов Шавкат Норматович**, доцент, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами], [**Rahimov Shavkat Normatovich**, Associate Professor, Tashkent State Pedagogical University named after Nizami]; manzil: O‘zbekiston, Toshkent sh., Bunyodkor ko‘chasi, 27-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентский район, улица Бунёдкор, 27 дом], [address: Uzbekistan, Tashkent district, Bunyodkor street, 27 house].